

СЛОЖЕНИЕ ТОРГОВЫХ ТРАСС ЕВРАЗИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

YEVROOSIYO SAVDO YO‘LLARINING SHAKLLANISHI VA O‘ZBEKISTONDA TURISTIK MARSHRUTLARNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI

THE FORMATION OF EURASIAN TRADE ROUTES AND CHALLENGES IN THE DEVELOPMENT OF TOURIST ROUTES IN UZBEKISTAN

Р. Х. Сулейманов

д.и.н., профессор, Национальный университет Узбекистана
Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20581050>

***Аннотация.** В статье исследуются исторические процессы формирования ключевых торговых путей Евразии и их влияние на современную экономику региона. Особое внимание уделяется анализу потенциала Узбекистана. Автор выявляет основные проблемы, препятствующие эффективному развитию туристической инфраструктуры и созданию конкурентоспособных трансграничных маршрутов. Предлагаются практические рекомендации по интеграции историко-культурного наследия в современную индустрию туризма, что позволит укрепить имидж страны на международном рынке и обеспечить устойчивый рост отрасли.*

***Ключевые слова:** торговые трассы, Евразия, туристические маршруты, инфраструктура, Узбекистан.*

***Izoh.** Ushbu maqolada Yevroosiyoda asosiy savdo yo‘llarini tashkil etgan tarixiy jarayonlar va ularning mintaqaning zamonaviy iqtisodiyotiga ta’siri ko‘rib chiqiladi. O‘zbekiston salohiyatini tahlil qilishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Muallif turizm infratuzilmasini samarali rivojlantirish va raqobatbardosh transchegaraviy yo‘nalishlarni yaratishga to‘sqinlik qilayotgan asosiy muammolarni aniqlab beradi. Tarixiy-madaniy merosni zamonaviy turizm industriyasiga integratsiya qilish bo‘yicha amaliy tavsiyalar taklif etilmoqda, bu esa mamlakatimizning xalqaro bozordagi nufuzini mustahkamlash va sohaning barqaror o‘shishini ta’minlaydi.*

***Kalit so‘zlar:** savdo yo‘llari, Yevroosiyoda, turistik yo‘nalishlar, infratuzilma, O‘zbekiston.*

***Abstract.** This article examines the historical processes that formed key trade routes in Eurasia and their impact on the region's modern economy. Particular attention is paid to the analysis of Uzbekistan's potential. The author identifies the main problems that hinder the effective development of tourism infrastructure and the creation of competitive cross-border routes. Practical recommendations are offered for integrating historical and cultural heritage*

into the modern tourism industry, which will strengthen the country's image in the international market and ensure sustainable growth of the industry.

Keywords: *trade routes, Eurasia, tourist routes, infrastructure, Uzbekistan.*

Индустрия туризма развивалась на всем протяжении истории человечества. Сначала это были миграции гоминин вдоль трасс миграций промысловых животных эпохи палеолита. Так первые люди, сами того не ведая, проникают из с-в. Африки через Синайский и Аравийский полуострова на территорию самого крупного континента Евразии. Со временем именно Евразия оказалась ранней родиной и центром общечеловеческой цивилизации.

Уже с эпохи каменного века так сложилось что, в целом на территории Евразийского континента сложилось два главных центра расогенеза и культурогенеза. Первым, наиболее древним и крупным из них был Ближний Восток, Левант, Иония. Это перекресток путей миграций, войн и торговли на перекрестке Азии, Европы и Африки. Уже в эпоху палеолита мы в пещерах эт-Татун, Ябруд I и др. на протяжении сотен тысячелетий мы наблюдаем частую смену каменной индустрии их жителей. Район как и сейчас имел неустойчивый климатический режим. Люди и животные из-за засух вынуждены были покидать эти места и уже другие популяции древних гоминин возвращались и заново заселяли этот район. В отдельных случаях мы имеем и случаи возвращения носителей каменных индустрий, ранее проживавших здесь.

Климат региона мягкий субтропический, атлантический, отличается редким разнообразием флоры и фауны. Растительный и животный мир содержит смесь африканских и евразийских форм. Здесь же происходит смешение различных рас людей эпохи палеолита, что ускорило развитие физического типа человека. Это дополнялось и тем, что наиболее ранние представители архаичных хомо сапиенсов, сложившихся в Африке 500 – 300 т.л.н. периодически проникали в Левант, где они смешивались с местными неандертальцами и другими пока еще менее известными расами. Миллион лет назад процессы гоминизации древних людей там происходил быстрее. Причина необычайное разнообразие и богатство ресурсов жизнеобеспечения гоминид всех этапов их развития. Это обеспечивало высокую плотность демографии палеолитических собирателей и охотников, что повышало напряжение в конкурентной внутривидовой борьбе за выживание. Это вело к ускорению эволюционных процессов. При этом ускорялось физическое и умственное развитие древних людей.

Конкурентная среда сохранилась на Ближнем Востоке и после перехода от охоты и собирательства к технологиям жизнеобеспечения на основе скотоводства и земледелия. Здесь сложился знаменитый «Плодородный полумесяц» - регион сложения древних цивилизаций Ближнего Востока, от Египта до Месопотамии, с излучиной в районах Леванта, Палестины и Израиля. Здесь жили разные архаические этносы, говорящие на различных языках. И процессы миграций и ремиграции здесь происходят в самых разных направлениях вплоть до сего дня. Здесь в силу различных экологических условий сложились древние цивилизации нескольких типов. Здесь сложилась и так называемые Авраамические религии: иудаизм, христианство и ислам.

Свою глобальную значимость в истории человечества этот регион сохранил и по сей день.

Вторым важнейшим узловым пунктом развития цивилизаций является Центральная Азия (Туркестан или советская Средняя Азия). Причина опять же благоприятные экологические условия – субтропики и южные районы средних широт, имеющие четыре сезона года. Разнообразие биогеохимических ресурсов географической среды, достаточная обеспеченность водными ресурсами, разнообразие флоры и фауны так же способствовали активному развитию региона с каменного века. Здесь соседствуют, совместно растут и живут различные виды растений и животных, характерные для Ближнего Востока, Индии и Сибири. Главное в географии региона, Евразийский континент в своей западной части делят на двое Средиземное море, Черное море, Кавказский хребет, Каспийское и Аральское моря, безжизненные пустыни Кызылкум и Каракум. В течении сотен тысяч лет к северу от этой полосы сложились две расы европеоидного населения, южные и северные европеоиды. На равнинах Туркестана или Туранской низменности, предгорья и среднегорья Памира-Алая и Тянь-Шаня (Хан-Тенгри) объединяют юг и север Евразии. Именно здесь начиная с неолита известна раса крупных людей, сочетавших в себе физические признаки северных и южных европеоидов. Это носители калтеминарской неолитической культуры охотников, собирателей и рыболовов (7-5 тыс. до н.э.). В VII-IV т.л.н. пустынь здесь не было, в эту эпоху так называемого атлантического оптимума здесь были зеленые степи с перелесками. Везде с Тянь-Шаня к Каспию текли многочисленные Праамударьи, Празарафшана и Прасырдарьи. У них рано появляются домашние животные, знали они и сезонное земледелие. Тугай были богаты дичью, птицей и рыбой. С конца IV начала III тыс. л. До н.э., по мере иссушения климата и опустынивания в результате похолодания, кельтеминарское население мигрирует на север в Казахстан, где еще было обилие влаги и травы. Затем вдоль степей они мигрируют на запад и восток, их потомки создают здесь первые скотоводческие сообщества ямной и афанасьевской культур. Хоронят они своих усопших в курганах и как считается проживают они в мобильных повозках, запряженных быками. Повозки были перекрыты войлоком. Они впервые осваивают и обживают бескрайние степные просторы средних широт Евразии. Известный археолог США Мария Гимбутас считала, что это были племена самой ранней курганной степной культуры, которые принесли в Центральную Европу ранние диалекты индоевропейской языковой группы. Близкая ямной культуре афанасьевская культура Казахстана и Узбекистана распространяется на восток до Монголии и северо-западные районы Китая. Это были крупные люди, приспособленные к выживанию в трудных условиях длительных миграций.

В III тыс. до н.э. на Ближнем Востоке происходят катастрофические события, связанные с землетрясениями, изменениями береговой линии Средиземного моря и общим похолоданием климата. Масса населения ранних цивилизаций, т.н. Оксийской цивилизации. Это по В.И. Сарианиди были жители Сиро-Хеттского региона, которые бежали в Центральную Азию от экологической катастрофы в районах Средиземного моря. Носители этой культуры известны в Индии как носители культуры джхукар. Далее на восток распространяется их влияние и в низовьях р. Хуанхэ. В 2500 г. До н.э. здесь на смену неолитической культуре Яньшао приходит новая культура Луньшань, для которой характерны такие новшества как пшеница и ячмень, появляются овца, коза и корова, градостроительство и глинобитное домостроительство. В янтшао же было известно возделывание проса и содержание свиней и собак. Жили они в полужемлянках.

В третьем же тысячелетии до н.э. происходит миграция энеолитической культуры Юга Франции на восток вплоть до восточных склонов Тянь-Шаня. Это была т.н. чумурчекская культура северо-запада Китая и юго-востока Казахстана. А.А. Ковалев считает их далекими предками скифов.

Со временем среди различных цивилизаций, по мере развития экономики расцветает обмен и торговля. Именно в эту эпоху ранних цивилизаций с эпохи энеолита и бронзы складывается сеть торговых путей Евразии, которая служила в то же время и трассами военных походов и миграций. Торговые трассы Евразии который геолог Рихтгофен назвал «Великим шелковым путем» на самом деле был обмена, торговли, миграции и войн, скотоводов и кочевников Евразии. На этих обширных степных пространствах средних широт Евразии начиная с эпохи скифов складывается система и культура торговых караванов кочевых тюркских народов Евразии. Концевые части этих путей завершались в Китае Корею и Японии на Востоке. На западе они доходили до городов Европы и Северной Африки.

Эти пути работают и по сей день, именно вдоль этих путей движутся экспедиции караваны туристов. Но это не просто торговля духовными или этнографическими ценностями. Это своего рода университеты, коренным образом меняющие туристов в лучшую сторону, для туристов важно расширение и обогащение его мировоззрения. Познание чуждых цивилизаций имеющих свои градации общечеловеческих ценностей ведет все человечество к выработке единой общечеловеческой философии. В наше время в фундаменте общечеловеческой философии особое значение обретает экологический императив.

Мир людей на сегодня в своем экстенсивном развитии дошел до пределов своего роста. Возникает острая необходимость отказа от экономического мировоззрения, оперирующего миллиардами цифр международной валюты, и перехода к экологическому природоохранному мышлению и философии. В содержании современных объектов туризма обретают все большую роль сохранившиеся объекты незапятнанной природы: дикие леса, ледники и даже безжизненные пустыни со своими чудесами природы. К сожалению, обретают туристическую актуальность и территории техногенных экологических катастроф на подобие иссохшего Аральского моря.

Тем не менее, экологическая значимость туристической индустрии превращается в мощную статью доходов культурных стран. Местами доходы от туризма даже превышают доходы от сельского хозяйства или продажи различного вида сырья. Так несколько лет назад мой старый друг и коллега археолог проф. Пьер Леришь, при нашем обсуждении экономики туризма, что во Франции ежегодное количество туристов достигает 100 мил. Человек. На мое замечание что во Франции людей меньше, чем эта цифра, он отвечал, что сами граждане Франции ездят как туристы не за рубеж, а по местным достопримечательностям. Это дополняется постоянно десятками миллионов зарубежных туристов. Во Франции очень развит и разнообразен гостиничный бизнес. Четко работает густая сеть железнодорожных, автомобильных и воздушных трасс страны.

Подобные ситуации характерны для большинства стран с богатым природным и историческим наследием. Страны опасные для жизни и здоровья, с неблагоприятной экономической и социально политической системой не могут позволить себе принимать туристов и обеспечить их безопасность.

В Узбекистане при стабильной политической ситуации и процветающей сегодня экономике, стране с великим туристическим потенциалом, благодаря верной политике правительства туризм претерпевает бум своего развития. Я сам свидетель этих процессов. Будучи в течении нескольких лет экспертом в системе охраны памятников археологии и архитектуры, я участвовал в ежемесячных заседаниях совета по охране памятников археологии и туризма в таких древних городах как Самарканд, Бухара, Хива и др. На эти заседания конца 10-х и начала 20-х годов XXI в. из всех древних городов ежегодно поступали десятки заявлений с проектами о разрешении превратить свой дом в гостиницы для туристов. Эта традиция гостеприимства и обслуживания туристов и купцов во всем Туркестане имеет тысячелетнюю историю.

А.А. Азизов в своей статье «Торговая культура тюркских народов: историк – антропологический синтез» основанный на сведениях Махмуда Кашгари в трудах «Словарь тюркских наречий», «Книга Ахмада ибн Фадлана» и этнографических статьях приходит к выводам, имеющим принципиальное значение для нашей темы. Согласно выше указанных источников автор выясняет, что кочевое тюркоязычное население уже имело тысячелетний опыт международной торговли, которая происходила на гигантских пространствах от Восточной Европы до северного Китая. Они, кочуя со своими стадами по этой бескрайней равнине, занимались также торговлей, которые не только хорошо знали все пути-дороги, но также обеспечивали транспортные и другие условия по доставки товаров. Были гарантированы услуги по защите торговцев от грабителей, обеспечены были и гостиницы, организованные на каждом дневном переходе. Они гарантировали безопасность и самих торговцев. Купцы называемые «Сарты», на санскрите – торговец. Эти сарты часто выполняли почтовые и посольские функции. Между сартами и тюрками – кочевниками работала вполне устоявшаяся система сотрудничества заказчиков и клиентов. Тюрк, взявший на себя обязательство по обслуживанию каравана купца, гарантировал последнему всё, включая жизнь и здоровье. Если купец умирал в доме сопровождающего его тюрка, последний был опозорен и навсегда терял доверие окружающих. Тюрк обязан был не только устраивать ночлег и отдых купцам, но и хорошо угощать на всем пути. Все эти услуги кончались оплатой хозяина товаров по заранее оговоренной сумме денег. Если купец оказывался не платежеспособным, эту сумму обязан был внести купец из этой же страны. Не способные вернуть займы выбывали из этой степной торговли. При этом займы гарантировались соответствующими документами кредитора. Бенефициар всегда имел гарантии возвращения своих денег.

Существовал и обычай «Биста». Согласно ему, принимавший купцов тюрк мог быть и участником торговли своего клиента за определенную плату со стороны хозяина товара. Также, всё это сопровождалось обменом подарков. Это были законы Шёлкового пути. Все строилось на честности и доверии. Все эти достижения древней культуры общения и дипломатии не потеряли актуальности и по сей день. Современный туризм, выросший из вышеупомянутой культуры обмена товарами и услугами, сейчас специализируется на продаже знаний о той или иной стране, объектах природы, этнографии быта, обычаях и обрядах, музыкальной и хореографической культуре, духовном и культурном наследии – вот товар, который продается в каждой стране, принимающей у себя туристов. При этом, важным является обеспечение безопасности и комфорта принимающей стороны. Давно сложился туризм спортивного и медицинского

содержания. Особое место занимают всемирно известные целебные источники, пляжи с курортами и санаториями, привлекают туристов также не только спортивные состязания, но музыкальные. Узбекистан не новичок в индустрии туризма новой и новейшей эпохи. Но предстоит еще очень многое сделать. Это прежде всего, подготовка и публикация каталогов многочисленных объектов туризма: природных, урбанистических, архитектурных, промышленных, исторических, археологических, этнографических и медицинских объектов страны. Гостиничный бизнес развивается неплохо, хотя часто страдает уровень обслуживания. Нужно гарантировать полную безопасность туристов, желательно дать туристу в сжатые сроки все новое и полезное. Особое значение имеет слаженность и четкость работы системы туристического транспорта. Желательно разработать двухуровневую оперативную систему работы транспортных сетей, верхний уровень должен обеспечить доставку туристов до гостиниц локальных туристических районов с их транспортными маршрутами до всех конкретных объектов туризма. Желательно, виртуальное оперативное управление всеми уровнями сетей туристических трасс и гостиниц. Все эти предложения различных маршрутов должны быть обеспечены указанием тем и временными затратами каждого маршрута в отдельности. Естественно, это все должно включаться в рекламу туристического товара.

Очень важен интеллектуальный уровень гидов ведущих туристов по своим маршрутам. Лекции должны быть содержательными и научными по форме. Туристы развитых стран обычно приезжают с качественными путеводителями о принимающей стране, и лекция гида должна быть содержательнее, чем их путеводители. Безграмотные гиды незнающие толком историю своего государства, ухудшают впечатление туриста о стране, а это уже вопрос дипломатии и престижа принимающей страны.

По решению всех проблем туризма требуется сплоченная и кропотливая работа всех организаций, так или иначе связанных с индустрией туризма. Узбекистан должен иметь высокую планку доверия в этом очень сложном, конкурентном и многогранном бизнесе. Престиж каждой страны зависит в первую очередь от культурного уровня его народы.